

В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЛИШЕРА НАВОИ ДОЛЖНОСТЬ

Хайруллаева Мохина Бахшилло кизи

Навоийская область Кизилтепинской район

20- школа учитель русского языка

Аннотация: В статье представлена информация о роли и значении произведений Алишера Навои в мировой литературе. Вопросы духовного развития учащихся через изучение произведений великого представителя нашей классической литературы Навои освещаются в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: газель, литература, духовное наследие, вечность, произведение.

В честь Алишера Навои во Франции была издана книга “Газели и другие поэмы” в переводе известного французского поэта Пьера Балп. И сегодня европейские читатели знают творчество Алишера Навои. О нем пишется в авторитетных энциклопедиях, литературных справочниках на французском, немецком, английском языках, публикуются новые переводы произведений великого поэта. Творческое наследие великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои так же бесценно и вечно, как и наследие замечательных представителей мировой литературы Гомера и Данте, Фирдоуси и Ганжеви, Шекспира и Гёте, Пушкина и Толстого. Принадлежавшие перу Навои литературные произведения известны не только на Востоке, но и остаются в центре внимания научной общественности Европы. Своим бесценным творчеством Алишер Навои внёс огромный вклад в развитие культуры тюркоязычных народов, достиг небывалой славы в прозе и поэзии, сделал все возможное для возвышения тюркского языка.

Истинной оценке творческого наследия Навои и определения его места в истории мировой цивилизации, безусловно, будет способствовать изучение истории перевода на мировые языки и дальнейшее распространение созданных им произведений.

Именно там стали широко изучать как основополагающие учебные материалы произведения великих учёных Востока и древней Греции. Под влиянием древнегреческой, римской и исламской цивилизаций с начала XIV века в Италии, а затем в XV–XVIII веках в Испании, Франции, Англии, Германии стали развиваться, процветать и совершенствоваться наука и культура Ренессанса (бессмертные произведения “Божественная комедия” Данте, “Декамерон” Боккаччо, “Гаргантюа и Пантагрюэль” Рабле, “Дон Кихот” Сервантеса). В “Великом Темуре” Марло получили отражение и признание восточная философия и восточные сюжеты. Премьер-министром Кольбером первые выпускники этой школы Бартоломе Ербело де Моленвиль и Франсуаде Бернье были направлены в загадочные восточные страны. В результате впечатлений, полученных от этих путешествий и собранных материалов, Бартоломе Ербело написал книгу “Восточная библиотека” – свод энциклопедических сведений, извлечённых из рукописей исторических сочинений мусульманских авторов.

А. Навои, хранящихся в Национальной библиотеке Парижа. Личность Алишера Навои и его творчество сегодня хорошо известны в европейских читательских и ученых кругах. Ему посвящаются научные статьи и монографии, о нем пишут в авторитетных энциклопедиях, литературных справочниках на французском, немецком, английском языках, публикуются новые переводы произведений великого поэта.

Использованная литература:

1. Малов Е.С. Памятники древнетюркской письменности. – М. – Л., 1961. – С. 200-221.

2. Поливанов Е.Д. Этнографическая характеристика узбеков. Вып. 1. Происхождение и наименование узбеков – Ташкент: 1925. – С. 13.
3. Шайкевич А.Ю Введение в лингвистики. Учебное пособие. – М.: “Академия”, 2005. – 394 с. [ISBN 5-7695-0930 -9](#).
4. Юдахин К.К. Материалы к вопросу о звуковом составе чагатайского языка// “Культура и письменность Востока”, кн. 4.– Баку, 1929. – С. 62.